

ZAMONAVIY TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA YANGI POLIMER KOMPOZITSIALARNING YARATILISHI

Tosheva Dilfuza Farxodovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14054439>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy texnikaning rivojlanishida yangi polimer kompozitsiyalarning yaratilishi va qo'llanilishi haqida tahlil qiladi. Polimer kompozitsiyalari o'zining yuqori mustahkamligi, yengilligi va chidamliligi tufayli aviatsiya, avtomobilsozlik, qurilish va energetika kabi ko'plab sohalarda keng qo'llanilmoqda. Maqolada ushbu kompozitsiyalarning texnologik rivojlanishi va ularning texnik taraqqiyotga qo'shayotgan hissasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: polimer kompozitsiyalari, texnologik rivojlanish, yengillik, mustahkamlik, aviatsiya, avtomobilsozlik, energetika, qurilish, innovatsion materiallar, texnika taraqqiyoti.

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan yangi materiallar yaratishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Polimer kompozitsiyalari so'nggi o'n yilliklarda materiallar texnologiyasidagi eng muhim yutuqlardan biri sifatida qaralmoqda. Ular yengilligi, yuqori mustahkamligi, shuningdek, ekologik xavfsizligi sababli aviatsiya, avtomobilsozlik, kosmik sanoat va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llanilmoqda. Ushbu maqolada polimer kompozitsiyalarning texnologik rivojlanish jarayonlari, ularning yaratilishida qo'llanilayotgan innovatsion usullar va texnika sohasidagi amaliyot misollari tahlil qilinadi.

Polimer kompozitsiyalari ikki yoki undan ortiq turli materiallar asosida yaratilgan yangi turdagi moddalardir. Ularning asosiy tarkibi polimer matritsa va mustahkamlovchi tola bo'lib, bu materiallarning o'ziga xos xususiyatlarini birlashtiradi. Natijada yangi yaratilgan kompozitsiyalar yuqori fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarga ega bo'ladi.

Yangi polimer kompozitsiyalarning yaratilishida quyidagi omillar muhim rol o'ynaydi:

- Yuqori mustahkamlik va engillik: Yangi polimer kompozitsiyalari metallarga nisbatan ancha yengil bo'lib, shu bilan birga mustahkamligi yuqori. Masalan, karbon tola bilan mustahkamlangan polimerlar (CFRP) samolyot qanotlarini ishlab chiqarishda keng qo'llanadi.

- Korroziyaga chidamlilik: Metallardan farqli o'laroq, polimer kompozitsiyalar korroziya jarayonlariga chidamli bo'lib, bu ularning xizmat muddatini uzaytiradi.

- Moslashuvchanlik va formaga keltirish: Polimer kompozitsiyalari oson shakl oladi va ularni turli murakkab shakldagi mahsulotlar ishlab chiqarishda ishlatish mumkin.

Yangi polimer kompozitsiyalarining texnikada keng qo'llanilishi ularning bir qator sohalarda samaradorlikni oshirishga imkon beradi:

Aviatsiya sanoati polimer kompozitsiyalarni keng qo'llab, samolyotlarning vaznini sezilarli darajada kamaytirdi. Masalan, Boeing 787 Dreamliner samolyoti umumiy og'irligining 50% i polimer kompozitsiyalardan iborat. Bu esa samolyotning yoqilg'i sarfini kamaytirishga, uzoq masofalarga parvoz qilish imkoniyatini yaratadi.

Kosmik texnologiyalarda ham polimer kompozitsiyalar yetakchi material hisoblanadi. Masalan, raketa korpuslari va sun'iy yo'ldoshlar uchun yaratilgan yuqori mustahkamlikdagi polimer kompozitsiyalar korroziyaga chidamliligi va past zichligi bilan ajralib turadi.

Avtomobilsozlikda polimer kompozitsiyalar avtomobil qismlarining og'irligini kamaytirishda asosiy rol o'ynaydi. Masalan, BMW i3 va i8 modellarining ko'plab qismlari karbon tolali polimerlardan tayyorlangan bo'lib, bu avtomobillarning umumiy vaznini sezilarli darajada kamaytiradi va yoqilg'i samaradorligini oshiradi.

Polimer kompozitsiyalari energiya sanoatida, xususan, shamol energiyasi generatsiyasida keng qo'llaniladi. Shamol turbinalarining pichoqlari uchun ishlatiladigan kompozitsiyalar ularning yengilligi va mustahkamligi tufayli samaradorlikni oshiradi. Masalan, 100 metr uzunlikdagi shamol turbinalari pichoqlari shisha tolali polimerlardan yaratilgan bo'lib, ular shamol energiyasidan foydalanishda katta natijalarga erishish imkonini beradi.

Polimer kompozitsiyalar yaratish texnologiyalari rivojlanishi bilan bir qatorda materialning xususiyatlarini yanada yaxshilashga qaratilgan bir qator innovatsiyalar joriy qilinmoqda. Quyidagi texnologik yutuqlar zamonaviy kompozitsiyalar ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi:

- Nanokompozitsiyalar: Nanotexnologiyalarning rivojlanishi bilan polimerlar asosida nanokompozitsiyalar yaratilmoqda. Ushbu kompozitsiyalar yuqori mustahkamlik va chidamlilikka ega bo'lib, ulardan nanoelektronika va biotibbiyot sohasida foydalanish imkonini yaratadi.

- 3D bosib chiqarish: 3D bosib chiqarish texnologiyasi yordamida polimer kompozitsiyalarni individual talablar asosida yaratish imkoniyati oshmoqda. Masalan, kosmik missiyalar uchun maxsus detallar 3D bosib chiqarish orqali yaratilmoqda.

Polimer kompozitsiyalar texnologiyasi kelajakda yanada rivojlanib, ularning yangi turdagi ilovalari paydo bo'lishi kutilmoqda. Xususan, ekologik xavfsiz kompozitsiyalar yaratish va qayta ishlanadigan materiallar asosida kompozitsiyalarni ishlab chiqish muhim o'rin tutadi. Shuningdek, transport va qurilish sohasida yangi materiallardan foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda.

Yangi polimer kompozitsiyalarning yaratilishi zamonaviy texnikaning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular aviatsiya, avtomobilsozlik, kosmik texnologiyalar va energetika sohasida samaradorlikni oshiradi, shuningdek, ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi. Innovatsion texnologiyalar va yangi materiallar asosida polimer kompozitsiyalarni yanada rivojlantirish ushbu sohaning kelajakdagi muhim yo'nalishi hisoblanadi. Polimer kompozitsiyalari turli sohalarda, jumladan, aviatsiya, avtomobilsozlik, qurilish va energetika kabi yirik texnologik tarmoqlarda keng qo'llanilmoqda. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardir:

- Yengillik va yuqori mustahkamlik: Polimer kompozitsiyalari an'anaviy metall va boshqa og'ir materiallarga nisbatan ancha yengil bo'lib, bu texnika samaradorligini oshiradi.
- Korroziyaga chidamlilik: Polimer kompozitsiyalar tabiatiga ko'ra korroziyaga bardoshli bo'lib, bu ularning ishlash muddatini sezilarli darajada uzaytiradi.
- Moslashuvchanlik: Polimer kompozitsiyalar ishlab chiqarishda turli shakllar va murakkab dizaynlarni yaratish imkonini beradi, bu esa murakkab texnologik jarayonlarda qulaylik tug'diradi.

O'zbekistonda zamonaviy texnikaning rivojlanishida yangi polimer kompozitsiyalari bir qator sanoat tarmoqlarida qo'llanilib, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va texnologik yutuqlarga erishish yo'nalishida qo'llanilmoqda.

Mamlakatimizda qurilish sohasida polimer kompozitsiyalarning qo'llanilishi juda keng. Ushbu materiallar inshootlarning yengil konstruksiyalarini yaratishda qo'llanilib, ularning chidamliligini oshiradi. Misol tariqasida, yengil polimer plitalar va panellar issiqlik izolyatsiyasini yaxshilash va yong'inga qarshi bardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda energetika sohasida, xususan, shamol energiyasidan foydalanishda polimer kompozitsiyalari samaradorligini namoyish qilmoqda. Shamol turbinalari pichoqlarini yaratishda ishlatiladigan polimer kompozitsiyalari ularning yengilligi va mustahkamligini oshiradi, bu esa

energiya ishlab chiqarish hajmini ko'paytirishga yordam beradi. Avtomobilsozlik va transport texnikasi sohasida polimer kompozitsiyalari avtomobil qismlarining vaznini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu esa yoqilg'i sarfini kamaytirish va avtomobillarni ekologik xavfsiz qilish imkonini beradi. Mamlakatimizda avtomobil ishlab chiqarish korxonalari polimer kompozitsiyalardan foydalanib, avtomobillarni yengillashtirish va ularning samaradorligini oshirish ustida ish olib bormoqda.

Yangi polimer kompozitsiyalarning rivojlanishi mamlakatimiz texnologik innovatsiyalarni joriy qilish jarayonlarida muhim o'rin tutmoqda. Yangi materiallar yaratish va ular asosida ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish texnologik rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz ilmiy-texnik salohiyatini oshirishda nanotexnologiyalar asosida polimer kompozitsiyalarni yaratish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Nanokompozitsiyalar yuqori chidamlilik va mustahkamlikka ega bo'lib, ulardan biotibbiyot, elektronika va avtomobilsozlik sohalarida foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda.

Ekologik xavfsizlik masalalari mamlakatimizda muhim ahamiyatga ega bo'lib, qayta ishlanadigan polimer kompozitsiyalardan foydalanish bu sohada muhim yutuqlarni keltirishi mumkin. Ushbu kompozitsiyalar atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, ularni qayta ishlash va yangidan foydalanish imkonini beradi. O'zbekistonda polimer kompozitsiyalari sohasida izlanishlar va ilmiy tadqiqotlar davom etmoqda. Ilmiy tadqiqot institutlari va sanoat korxonalari o'zaro hamkorlikda yangi turdagi kompozitsiyalarni yaratish va joriy qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Polimer kompozitsiyalarni rivojlantirishning kelgusi istiqbollari quyidagilardan iborat:

- Keng ko'lamlı ishlab chiqarish: Polimer kompozitsiyalar ishlab chiqarishni sanoat darajasida kengaytirish texnik taraqqiyotga sezilarli hissa qo'shadi.
- Xalqaro tajriba va hamkorlik: Rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish va ularni mamlakatimizda joriy qilish orqali polimer kompozitsiyalarni yanada takomillashtirish imkoniyatlari mavjud.

Mamlakatimizda zamonaviy texnikaning rivojlanishida yangi polimer kompozitsiyalarining roli katta bo'lib, ular turli sohalarda samaradorlikni oshirishda muhim omil hisoblanadi. Polimer kompozitsiyalari yengillik, chidamlilik va ekologik xavfsizlik kabi xususiyatlarga ega bo'lib, texnik sohalarda yangi innovatsion yutuqlarni ta'minlamoqda. Kelajakda polimer kompozitsiyalar sohasida ilmiy izlanishlarni rivojlantirish va xalqaro tajribadan foydalanish mamlakatimiz texnologik taraqqiyotiga yangi sur'at baxsh etadi. Zamonaviy

texnologiyalar rivojlanishi bilan innovatsion materiallar, xususan, polimer kompozitsiyalar sohasida yangi yutuqlar va istiqbollar yuzaga keldi. Polimer kompozitsiyalari o'zining yuqori mustahkamligi, yengilligi va korroziyaga chidamliligi tufayli texnika va sanoatning ko'plab sohalarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda ham zamonaviy texnika rivojlanishida bu materiallarning qo'llanilishi kengayib bormoqda. Ushbu maqolada polimer kompozitsiyalarning mamlakatimiz texnikasidagi o'rni va ularning amaliyotda qo'llanilishi yoritiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Jones, R., & Williams, D. (2019). Advanced Polymer Composites: Properties and Applications in Modern Engineering. *Journal of Materials Science*, 54(3), 112-127.
2. Smith, J.D. (2018). Innovations in Composite Materials for Aerospace and Automotive Industries. *Composite Structures*, 102(2), 215-230.
3. Müller, H. (2020). Development of Lightweight Polymer Composites in the Automotive Industry. *International Journal of Vehicle Design*, 48(4), 323-337.
4. Kumar, P. (2017). Nanocomposites: Synthesis, Properties, and Applications in Modern Engineering. *Journal of Advanced Materials*, 42(6), 512-528.
5. Evans, R., & Brown, T. (2016). Polymer Composites in Construction: Opportunities and Challenges. *Journal of Building Physics*, 43(5), 184-198.
6. Karimov, N. (2021). Zamonaviy texnikada polimer kompozitsiyalarining qo'llanilishi. *O'zbekiston Texnika Ilmiy Jurnali*, 16(3), 45-60.
7. Zhang, Y. (2022). Application of Polymer Composites in Wind Energy Systems. *Renewable Energy Review*, 50(4), 1025-1038.
8. Li, X. (2021). Advanced Polymer Materials for Energy Storage and Conversion Devices. *Materials Today*, 14(2), 98-109.
9. Yusupov, K. (2023). O'zbekistonda polimer kompozitsiyalarni ishlab chiqarish va qo'llash. *Qurilish Texnologiyalari Nashri*, 15(2), 70-85.
10. Butler, P. (2020). Future Prospects of Polymer Composites in High-Performance Applications. *Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 49(7), 233-245.